

XV SIMPÓSIO INTERNACIONAL ESPM

» Competitividade, Inovação
e Resiliência em Cenários
Internacionais Turbulentos

Anais do Evento

21 e 22 Nov 2024

ESPM TECH, São Paulo

Organizador

PPGA ESPM

Fomento

FAPESP

ISSN: 2175-9723

***Competitividade, Inovação e
Resiliência em Cenários Internacionais Turbulentos***

ESPM TECH, São Paulo

21 e 22 de novembro de 2024

**ANAIS
DO
XV SIMPÓSIO
INTERNACIONAL ESPM**

Editor dos Anais

Mário Henrique Ogasavara

Realização

Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

- Nov 2024 -

ISSN: 2175-9723

XV Simpósio Internacional da ESPM (15, 2024, São Paulo, SP)

Anais do XV Simpósio Internacional ESPM

Editor: Mário Henrique Ogasavara

Realização: Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

São Paulo, 21 e 22 de novembro de 2024.

Tema: Competitividade, Inovação e Resiliência em Cenários Internacionais Turbulentos
ESPM | São Paulo, SP, 2024.

[SI-52] RESPOSTAS EMPREENDEDORAS A DESASTRES NATURAIS: UMA REVISÃO DOS CONCEITOS DE RACIONALIDADE LIMITADA, EFETUAÇÃO E CRAZY ACTION	38
[SI-54] GESTÃO DO CONHECIMENTO ENTRE PARCEIROS EM DESASTRES AMBIENTAIS: O CASO DAS INUNDAÇÕES NO RIO GRANDE DO SUL	38
1.5.4 - Inovação & Gestão de Pessoas	39
[SI-14] PROTOCOLO DE PADRONIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS DA COVID-19 COMO FONTE DE INFORMAÇÃO PARA A INOVAÇÃO ABERTA	39
[SI-23] FATORES SOCIOECONÔMICOS QUE INFLUENCIAM A FELICIDADE E A SATISFAÇÃO COM A VIDA E TRABALHO NO BRASIL	39
[SI-31] A RECONTRATAÇÃO DAS MULHERES PÓS-PANDEMIA	40
2.1 - 22-Nov (9:00 – 10:30)	41
Palestra Internacional #2	41
UNICORNS FROM EMERGING MARKETS: COMPETITIVE CHALLENGES IN TURBULENT TIMES	41
2.2 - 22-Nov (11:00 – 12:30)	42
2.2.1 – Painel Temático #3	42
SUSTENTABILIDADE APLICADA	42
2.2.2 - Consórcio Doutoral: Empreendedorismo	43
[SI-42] CRESCIMENTO DE STARTUPS BRASILEIRAS: A INTERAÇÃO ENTRE COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR, CAPACIDADES DINÂMICAS, CAUSATION E EFFECTUATION	43
[SI-80] THE RELATION OF THE AFFORDABLE LOSS PRINCIPLE TO ENTREPRENEURIAL DECISION-MAKING	43
2.2.3 - Consórcio Doutoral: Inovação	44
[SI-81] DISRUPTIVE INNOVATION IN CUSTOMER-CENTRICITY: THE IMPACT OF ADDITIVE MANUFACTURING AS AN EMERGING TECHNOLOGY ON BUSINESS MODELS	44
[SI-82] A CAPACIDADE ABSORATIVA E O CAPITAL RELACIONAL COMO FACILITADORES DA TRANSFERÊNCIA REVERSA DE CONHECIMENTO	44
[SI-89] CAMINHOS PARA A CIDADANIA FINANCEIRA - PLATAFORMAS FINANCEIRAS DIGITAIS E MARKETING PARA A BASE DA PIRÂMIDE EM MERCADOS EMERGENTES	45
2.2.4 - Consórcio Doutoral: Indicação Geográfica	46
[SI-58] ESTRATÉGIA DE CRIAÇÃO DE VALOR PARA OS STAKEHOLDERS: OBSERVAÇÃO DE UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA BRASILEIRA	46
[SI-79] AÇÕES COLETIVAS NA GESTÃO DE BENS COMUNS: O CASO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	46
2.2.5 - Logística Verde, Energia Renovável e Hidrogênio Verde	47
[SI-24] ENERGIA EÓLICA OFFSHORE E SUSTENTABILIDADE: ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM PAÍSES DESENVOLVIDOS	47
[SI-40] ECONOMIA DO MAR E HIDROGÊNIO VERDE: UMA REFLEXÃO SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS STAKEHOLDERS	47
[SI-87] INFLUÊNCIA DO AMBIENTE INSTITUCIONAL NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO: ESTUDO DA INDÚSTRIA DO HIDROGÊNIO VERDE	48
[SI-19] INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO SETOR LOGÍSTICO: IMPULSIONANDO A LOGÍSTICA VERDE: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA	48
2.3 - 22-Nov (14:00 – 15:30)	49
2.3.1 – Painel Temático #4	49
EMERGING MULTINATIONALS RESEARCH NETWORK: PERSPECTIVA DO EMPREENDEDORISMO E OS CENÁRIOS TURBULENTOS NA AMÉRICA LATINA E MERCADOS EMERGENTES	49
2.3.2 - Instituições, Inovação & Sustentabilidade	50
[SI-7] DA HÉLICE TRÍPLA À HÉLICE QUÍNTUPLA: INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ..	50
[SI-96] AMBIENTES INSTITUCIONAIS POLICÊNTRICOS E PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA	50
[SI-29] TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE CONHECIMENTO E INDICADORES SUBNACIONAIS, COMO PREDITORES E ESTIMADORES DOS IMPACTOS DAS INOVAÇÕES	51
[SI-99] MULTINATIONAL ENTERPRISES (MNES) SUBSIDIARIES AND THEIR ENGAGEMENT IN THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) – A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	51
2.3.3 - Perspectiva de Stakeholder & Indicação Geográfica	52
[SI-56] BEYOND FAIRNESS: THE INFLUENCE OF INTERACTIONAL JUSTICE ON STAKEHOLDER GOVERNANCE	52
[SI-62] SMART DIGITAL INNOVATION IN CORPORATE GOVERNANCE: A STAKEHOLDER PERSPECTIVE AND RESEARCH AGENDA	52
[SI-15] ESTRATÉGIAS DE CRIAÇÃO DE VALOR PARA OS STAKEHOLDERS: O CASO DE UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA	53
[SI-59] TEORIA DA COOPETIÇÃO EM SISTEMAS DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: ANÁLISE DAS DINÂMICAS COLABORATIVAS E COMPETITIVAS ..	53

**[SI-87] INFLUÊNCIA DO AMBIENTE INSTITUCIONAL NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO:
ESTUDO DA INDÚSTRIA DO HIDROGÊNIO VERDE**

Juliano Barros Neves Martins, ESPM
Mario Henrique Ogasavara, ESPM
Matheus Eurico Soares de Noronha, ESPM

O objetivo deste artigo é compreender como a transferência de conhecimento, sob a ótica da capacidade absorptiva, se desenvolvem em ambientes regulados, no contexto da indústria do hidrogênio verde. Para isso, conduzimos um estudo de caso múltiplo, com 11 casos de empresas multinacionais com subsidiárias operando no Brasil e com projetos para hidrogênio verde. Com base no referencial teórico de transferência de conhecimento e da teoria econômica institucional, o estudo busca identificar a influência do ambiente institucional no desenvolvimento de capacidade absorptiva. A coleta de dados qualitativos ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas com 14 diretores e gestores operacionais, de novas tecnologias, desenvolvimento de negócios e biocombustíveis. Os resultados da pesquisa apontam que o ambiente político e legal, estruturado e estável, afeta o desenvolvimento de capacidades para transferir e explorar o conhecimento adquirido. No entanto, em localidades com ambientes instáveis, imprevisíveis e com maior risco político, a exploração se torna pouco atrativa, com alto custo e riscos operacionais. A contribuição científica elenca Antecedentes Organizacionais necessários, como Agilidade Organizacional e Planejamento Estratégico, e Fatores Externos, como Distâncias Institucionais e Ecossistemas de Inovação. As implicações gerenciais resultantes pontuam como os gestores e diretores e empresas multinacionais, com foco em hidrogênio verde, poderão lidar com a ausência de ambientes institucionais estruturados, ou ainda, lidar com as diferenças institucionais entre os países de suas matrizes globais. Para isso, o estudo detalha como os Antecedentes Organizacionais e a articulação com os Fatores Externos para que a transferência de conhecimento aconteça, principalmente em momentos iniciais de mercados em desenvolvimento. Por fim, o estudo é capaz de direcionar a tomada de decisão para criar e implementar políticas públicas pautadas na descarbonização industrial, por meio do hidrogênio verde.

Keywords: Transferência de Conhecimento, Capacidade Absortiva, Hidrogênio Verde.

**[SI-19] INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO SETOR LOGÍSTICO: IMPULSIONANDO A LOGÍSTICA VERDE: UMA
ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA**

Ednilson Lopes da Silva, Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Júlio Cesar Lopes de Souza, Universidade Regional de Blumenau (FURB)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562557>

A logística verde, com foco na sustentabilidade ambiental das operações logísticas, é um campo de crescente importância em um mundo onde a preocupação com as mudanças climáticas e a responsabilidade ambiental estão no centro das agendas globais. À medida que as empresas buscam maneiras de tornar suas operações mais ecológicas, a inovação e a tecnologia têm desempenhado um papel vital. Este artigo realiza uma análise bibliométrica para examinar como a pesquisa acadêmica tem abordado a interseção entre inovação, tecnologia e logística verde ao longo do tempo. Para realizar esta análise bibliométrica, foram utilizados dados hospedados no site CAPES (Web of Science e Plataforma Sucupira). Foram selecionados artigos relacionados à logística verde e suas relações com inovação e tecnologia. A análise abrangeu um período de dez anos, de 2013 a 2022, com o objetivo de avaliar a evolução desse campo de estudo.

Keywords: Inovação, Tecnologia, Logística verde, Sustentabilidade, Análise Bibliométrica.